

АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНИВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

ЕВСЕЕНКО В.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления
и государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье предложен научно-методический подход к определению обобщающего показателя уровня развития потенциала управленческого персонала по составляющим на основе метода таксономии в соответствии со стратегическими направлениями развития управленческого потенциала предприятия и его корпоративных ценностей. Для оценивания состояния развития управленческого потенциала и определения потребностей и возможностей его финансового обеспечения предложена целостная система управления развитием управленческого потенциала на основе парадигмы системы сбалансированных показателей.

Ключевые слова: потенциал управленческого персонала; методы и инструменты оценивания; сбалансированная система показателей; стратегическое развитие

ANALYSIS OF METHODS AND TOOLS FOR ASSESSING THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT PERSONNEL POTENTIAL

EVSEENKO V.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Accounting and Auditing,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article proposes a scientific and methodological approach to determining a general indicator of the level of development of the potential of management personnel by components based on the taxonomy method in accordance with the strategic directions for the development of the management potential of an enterprise and its corporate values. To assess the state of development of managerial potential and determine the needs and possibilities of its financial support, a holistic

management system for the development of managerial potential is proposed based on the paradigm of the balanced scorecard.

Keywords: potential of management personnel; assessment methods and tools; balanced scorecard; strategic development

Постановка задачи. Развитие управленческого потенциала предприятия является одним из направлений обеспечения успешного функционирования системы управления, реализации стратегических и оперативных задач на всех уровнях деятельности предприятия. Сбалансирование ценностей развития предприятия, его подразделений и личных ценностей персонала, финансовое обеспечение инвестиций в развитие потенциала управления является одной из непростых задач для руководства предприятия. Это обусловлено фрагментарными связями между сложившейся стратегией развития предприятия, его фактической хозяйственной деятельностью, процессами управления, обучения персонала, развития корпоративной культуры и т.п. Определение ценностей предприятия, их соответствия стратегическим целям позволяет сформировать единую систему принципов деятельности и развития управленческого потенциала. Такой подход эффективен как для профессионального, так и для личного роста и реализации потенциала управленческого персонала.

Актуальность. Анализ методов развития управленческого потенциала предприятия и инструментов для их реализации даёт возможность определить составляющие для целостной системы развития управленческого потенциала и потребности в финансовом обеспечении. Для планирования и реализации дальнейшего развития управленческого потенциала предприятия необходимо проводить диагностику состояния управленческого потенциала, выявление скрытых возможностей по каждой составляющей. Оценивание состояния управленческого потенциала целесообразно осуществлять по структуре составляющих аналогично системе сбалансированных показателей. Такой метод оценивания позволяет структурировать каждую составляющую и определить показатели уровня развития. Наиболее сложным вопросом является выбор и адаптация методов и инструментов оценивания развития управленческого потенциала персонала.

Анализ последних исследований и публикаций. Многогранная проблема развития управленческого потенциала предприятия стала предметом внимания таких учёных, как Ю. А. Афонин [1],

Т. А. Беляева [2], Н. С. Геллер [3], Д. С. Головкин [4], Т. Ю. Железнова [5], Л. Л. Кифа [6], М. В. Николаев [7], Л. Ф. Шилова [8] и др.

Отдавая должное высокому уровню научных исследований указанных авторов, недостаточно изученными остаются методические подходы к определению детерминант развития управленческого персонала и их оцениванию.

Целью статьи является теоретико-методологическое обоснование направлений развития, анализ методов и инструментов оценивания потенциала управленческого персонала для внедрения целостной системы развития управленческого потенциала предприятия.

Изложение основного материала исследования. Наличие эффективного управленческого потенциала является основой для достижения стратегических целей развития предприятия и рационального налаживания его хозяйственной деятельности, позиционирования на рынке товаров и услуг, удовлетворения потребностей потребителей, развития бренда эффективного работодателя (удовлетворение потребностей работников), динамического развития предприятия в целом. Методы развития управленческого потенциала входят в общую методологию управления и охватывают такие, как:

- диагностика состояния управленческого потенциала;
- выявление скрытых возможностей предприятия в управлении;
- прогнозирование развития управленческого потенциала;
- планирование, организация и внедрение изменений для развития управленческого потенциала;
- мотивация персонала для развития индивидуальных и командных способностей и их реализация в соответствии с целями развития предприятия и личности;
- внедрение инноваций в управлении путём использования методов проектного менеджмента и информационных технологий;
- поддержка ресурсного обеспечения управления предприятием;
- контроль уровня развития управленческого потенциала и достижение соответствующих стратегических целей развития предприятия.

Процессы развития управленческого потенциала предприятия могут быть реализованы в соответствии с функциями управления, в частности охватывающими анализ состояния управленческого

потенциала, соответствие определённым целям развития предприятия и его управленческого потенциала; прогнозирование и классические функции менеджмента – планирование, мотивация, координация, мониторинг результатов и контроль.

В табл. 1. систематизированы основные методы и инструментарий их реализации для развития управленческого потенциала по его составляющим.

Таблица 1

Методы и инструментарий развития управленческого потенциала
предприятия

Методы развития управленческого потенциала	Составляющие управленческого потенциала	Инструментарий
1. Диагностика (по всем составляющим обеспечения развития управленческого потенциала)	управленческий персонал; системы корпоративной культуры; информационная экосистема управления; внедрение инновационных управленческих изменений	Измерение и оценка показателей по проекциям; опрос, наблюдение, аналитические инструменты обработки данных
2. Обнаружение скрытых возможностей (по всем составляющим развития управленческого потенциала)		SWOT-, PERT-анализ, опрос, наблюдение, сравнительный анализ, тестирование
3. Прогнозирование в соответствии со стратегическими направлениям развития управленческого потенциала		Специальные программные комплексы прогнозирования показателей развития
4. Планирование системы мер по поддержке развития управленческого потенциала		Специальные программные комплексы планирования, мониторинга и контроля
5. Контроль показателей развития управленческого потенциала		Инструментарий управленческого учёта, мониторинга и контроля показателей с помощью специальных программных комплексов
6. Организация и внедрение изменений для выявления возможностей и активного использования управленческого потенциала		Инструменты внедрения изменений, создание команд содействия внедрению изменений, специальные программы и проекты, информационные системы управления проектами
7. Поддержка ресурсного обеспечения		Мониторинг и контроль показателей состояния и потребностей в ресурсном обеспечении
8. Мотивации персонала		управленческий персонал, корпоративная культура

Источник: составлено автором на основе [2; 5; 6]

Инструментами реализации метода диагностики уровня управленческого потенциала являются средства управленческого планирования, учёта и контроля, которые предназначены для формирования информации по результатам оценивания, анализа и прогнозирования развития управленческого потенциала. Такой учёт ориентируется, прежде всего, на стратегические цели предприятия, а для их эффективного достижения необходимо наиболее полно использовать управленческий потенциал предприятия. Для развития управленческого потенциала предприятия необходимо сформировать общие стратегические направления его развития и разработать алгоритмы и процедуры выбора наиболее приоритетных стратегических направлений для реализации.

Развитие управленческого потенциала базируется на диагностике составляющих обеспечения развития управленческого потенциала, непосредственно составляющих развития управленческого потенциала предприятия, поддержки его финансового и ресурсного обеспечения. Оценивание состояния управленческого потенциала предприятия можно осуществить по модифицированной модели С-цикла, охватывающей оценку управленческого потенциала на основе анализа результатов мониторинга и контроля, выявления альтернативных возможностей для принятия решения и оценивания состояния ресурсного потенциала (рис. 1).

Для выявления скрытых возможностей управления предприятием необходимо учесть особенности внешней и внутренней среды. Для этого используют PERT, SWOT-анализ и другие методы анализа, ориентируясь, прежде всего, на составляющие управленческого потенциала.

Кроме того, скрытые возможности управленческого потенциала выявляют путём опроса персонала, анализа данных наблюдения, сравнения с лучшими практиками эффективного использования управленческого потенциала на предприятии.

По сравнению с известной моделью С-цикла и моделью Деминга, в усовершенствованной модели развития управленческого потенциала предприятия на стратегическом уровне акцентировано внимание на принятии решения на основе альтернативных сценариев по определённым проекциям развития управленческого потенциала и его финансового обеспечения. Состояние финансового обеспечения управленческого потенциала рассматривают дважды – состояние

каждого ресурса отдельно и взаимовлияние развития управленческого персонала предприятия и его финансового обеспечения, а также результатов хозяйственной деятельности предприятия, уровня достижения стратегических целей.

Рис. 1. Модель С-цикла развития управленческого потенциала предприятия на стратегическом уровне
Источник: составлено автором на основе [4; 5]

Одним из популярных методов стратегического управления является внедрение системы сбалансированных показателей развития предприятия с использованием инструментов планирования, мониторинга, внедрение изменений в соответствии с показателями состояния развития предприятия. Такая система позволяет внедрить современные методы развития управленческого потенциала по проекциям и осуществлять планирование, диагностику и прогноз развития по показателям каждой проекции отдельно с последующей оценкой уровня управленческого потенциала в общем.

На рис. 2 представлена система сбалансированных показателей развития управленческого потенциала предприятия, учитывающая все составляющие управленческого потенциала и его финансового

обеспечения, а также принимает во внимание другие ресурсы обеспечения деятельности предприятия.

Рис. 2. Система сбалансированных показателей развития управленческого потенциала предприятия
 Источник: составлено автором на основе [2; 8]

Целостная система управления развитием управленческого потенциала состоит из таких проекций, как финансовое, информационное, организационное обеспечение, состояние управленческого потенциала персонала, внедрение инновационных проектов для изменения технологий управления. Такая система

может быть детализирована для использования инструментов оценивания каждой проекции и формирования интегрального показателя уровня управленческого потенциала предприятия.

Персонал является одним из наиболее приоритетных направлений развития управленческого потенциала и основой интеллектуального потенциала предприятия, охватывающего систему корпоративных ценностей и базы знаний информационной системы. Отдельным направлением потенциала персонала управления является проекция обучения для обеспечения рабочими местами, развития карьеры, поддержки и развития корпоративной культуры.

Развитие управленческого потенциала персонала базируется на развитии профессионального и творческого потенциала, которые могут быть оценены регламентированными показателями образовательного уровня, квалификации, результатов деятельности каждого специалиста (профессиональный), уровня инициативы, рационализаторских предложений, использования современных методологий управления, количества лицензий, изобретений, образцов и т.д.

Показатели развития управленческого потенциала предприятия должны быть тесно связаны со стратегическими целями и указывать на соответствие развития потенциала персонала на уровне индивидуума, подразделения и стратегического развития предприятия.

Постоянное отслеживание динамики и своевременное проведение корректирующих мер по развитию управленческого потенциала относительно изменений во внешней и внутренней среде позволит эффективнее его использовать для улучшения показателей производственно-хозяйственной деятельности, создания корпоративной культуры и благоприятного социального климата на предприятии. Оценивание управленческого потенциала позволяет определить конкурентные преимущества предприятия, уровень концентрации ресурсов, ключевые компетенции предприятия в целом и его персонала в частности. На рис. 3 представлена система оценивания персонала.

Оценивание развития управленческого потенциала персонала может быть осуществлено с помощью разных методов одновременно с процедурами оценки деятельности персонала или отдельно для обнаружения скрытых возможностей.

Его составляющие характеризуют сущность, методы и процедуры оценивания. Важными являются регулярность и прозрачность оценивания с возможностью сравнения и формирования динамики изменения показателей. Среди методов оценивания управленческого персонала наиболее известным и популярным является метод оценивания «360 градусов» [7, с. 288], реализуемый посредством опроса руководства, коллег и работников. Такой метод целесообразно применять вместе со специальной системой формирования интегрального показателя и учёта разницы между самооценкой и внешним оцениванием. Комплексным инструментарием является система оценивания центра Assessment Centre корпорации «АТ&Т» [3, с. 118].

Рис. 3. Составляющие оценивания уровня развития потенциала управленческого персонала

Источник: составлено автором на основе [1; 3; 7]

Результаты использования такой системы оценивания позволяют сформировать выводы относительно карьерного роста конкретного работника, его потребности в обучении, индивидуальных консультаций, коучинга, бизнес-тренингов и т.д.

Известная система оценивания по целям П. Друкера охватывает также мотивационный контур, а также учитывает соответствие результатов труда определённым направлениям по методу SMART [1, с. 83].

Системы оценивания персонала базируются на формуле «стратегическое направление – компетентность – мотивация – развитие», что отвечает требованиям учёта стратегических целей, комплексной диагностики и выявления скрытых возможностей.

Указанные показатели должны быть связаны между собой, что может быть осуществлено методом таксономии.

Такой метод ориентирован на исследование составляющих управленческого потенциала персонала по разным характеристикам.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Проведённый анализ методов и инструментов развития потенциала управленческого персонала указывает на то, что известные и усовершенствованные методы развития тесно связаны между собой и комплексно развивают каждую из составляющих. Предложенная система сбалансированных показателей развития управленческого потенциала может быть детализирована относительно определения и использования методов и инструментов с последующей разработкой специальных целевых карт по каждой составляющей.

Перспективами дальнейших исследований в данной области является построение модели управления развитием управленческого потенциала предприятия, которая, в отличие от существующих, содержит стратегические направления развития в соответствии с ценностями предприятия и его персонала.

Список использованных источников

1. Afonin, Yu. A. Key principles of effective management: the best world experience / Yu. A. Afonin, V. I. Dobrenkov. – Текст : непосредственный // Sustainable Innovation: Design and Management. – 2022. – Т. 18. – № 3 (56). – С. 83-94.

2. Беляева, Т. А. Оценка производственно-экономического потенциала в стратегическом управлении устойчивым развитием промышленного предприятия / Т. А. Беляева, Т. Р. Дорохова, И. А. Козьева. – Текст : непосредственный // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2021. – Т. 11. – № 4. – С. 139-150.

3. Геллер, Н. С. Ассесмент-центр: история, теория и современная практика / Н. С. Геллер. – Текст : непосредственный // Мотивация и оплата труда. – 2021. – № 2. – С. 118-123.

4. Головкин, Д. С. Система управления промышленными предприятиями на базе концепции экономического потенциала / Д. С. Головкин. – Текст : непосредственный // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2020. – № 3 (59). – С. 7-15.

5. Железнова, Т. Ю. Интеграция методов стратегического управления промышленным предприятием / Т. Ю. Железнова, Е. Д. Вайсман. – Текст : непосредственный // Управленец. – 2022. – Т. 13. – № 2. – С. 2-19.

6. Кифа, Л. Л. Оценка персонала в цифровой экономике: экономический и управленческий аспекты / Л. Л. Кифа, Е. М. Шевлякова. – Текст : непосредственный // Научное обозрение. Экономические науки. – 2021. – № 1. – С. 25-31.

7. Николаев, М. В. «Оценка 360 градусов» в системе управления персоналом организаций / М. В. Николаев. – Текст : непосредственный // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2022. – Т. 12. – № 8-1. – С. 287-296.

8. Шилова, Л. Ф. Управление потенциалом развития организации на основе сбалансированной системы показателей / Л. Ф. Шилова, А. Н. Быстрова, Д. Л. Скипин, А. С. Гурина, К. А. Костина. – Текст : непосредственный // Учёт. Анализ. Аудит. – 2018. – Т. 5. – № 3. – С. 110-119.